

ӨСІМДІК АУРУЛАРЫН АВТОМАТТЫ АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЧАТ-БОТТЫ ЖОБАЛАУ

АРҒЫНБАЕВА МЕРУЕРТ НҮРБОЛАТҚЫЗЫ

Өскемен қаласындағы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің
6B05101-Биология ББ 2 курс білім алушысы.

Ғылыми жетекшісі – биология магистрі, сениор-лектор **Ж.КАБАТАЕВА**
Өскемен, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің ауруларын жапырақ кескіндері арқылы автоматты түрде анықтауға арналған чат-бот құру тәсілі қарастырылған. Ұсынылған шешім «BioScan» Telegram-чат-боты мысалында жүзеге асырылды. Жүйе терең оқыту әдістеріне негізделген нейрондық желі моделін қолдану арқылы пайдаланушы жіберген өсімдік жапырағының суретін өңдеп, ауру түрін анықтауға мүмкіндік береді. Модельді оқыту үшін PlantVillage ашық деректер қоры пайдаланылды, ал есептеулер бұлттық серверде орындалды. Бағдарламалық іске асыру Python тілі мен асинхронды чат-бот архитектурасы негізінде орындалды. Ұсынылған шешім өсімдік ауруларын анықтауға арналған интеллектуалды жүйелерді пайдаланушыға ыңғайлы форматта ұсынудың бір мысалы болып табылады және ауыл шаруашылығы саласында цифрлық технологияларды қолданудың перспективалы бағытын көрсетеді.

Кілт сөздер: өсімдік аурулары, жасанды интеллект, терең оқыту, нейрондық желі, чат-бот, ауыл шаруашылығы, PlantVillage, MobileNet V2, Telegram-бот

Аннотация. В статье рассматривается подход к созданию чат-бота для автоматического определения заболеваний сельскохозяйственных растений по изображениям листьев. Предложенное решение реализовано на примере Telegram-чат-бота «BioScan». Система позволяет обрабатывать изображения листьев растений, отправленные пользователем, и определять тип заболевания с использованием модели нейронной сети, основанной на методах глубокого обучения. Для обучения модели был использован открытый набор данных PlantVillage, а вычисления выполнялись на облачном сервере. Программная реализация выполнена на языке Python с использованием асинхронной архитектуры чат-бота. Предложенное решение является примером представления интеллектуальных систем диагностики заболеваний растений в удобном для пользователя формате и демонстрирует перспективное направление применения цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: заболевания растений, искусственный интеллект, глубокое обучение, нейронная сеть, чат-бот, сельское хозяйство, PlantVillage, MobileNet V2, Telegram-бот.

Abstract. The article presents an approach to developing a chatbot for the automatic detection of agricultural plant diseases based on leaf images. The proposed solution is implemented using the example of the “BioScan” Telegram chatbot. The system processes images of plant leaves submitted by users and identifies disease types using a neural network model based on deep learning methods. The PlantVillage open dataset was used to train the model, while computations were performed on a cloud server. The software implementation was developed in Python using an asynchronous chatbot architecture. The proposed solution serves as an example of delivering intelligent plant disease diagnostic systems in a user-friendly format and demonstrates a promising direction for the application of digital technologies in agriculture.

Keywords: plant diseases, artificial intelligence, deep learning, neural network, chatbot, agriculture, PlantVillage, MobileNet V2, Telegram bot.

Жаһандық халық санының өсуі мен климаттық өзгерістер жағдайында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі ерекше өзектілікке ие болып отыр. БҰҰ-ның Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (FAO) деректеріне сәйкес, өсімдік аурулары жыл сайын әлемдік ауыл шаруашылығы өнімінің 40%-ға жуығының жойылуына себеп болады [1]. Бұл жағдай ауыл шаруашылығы саласында ауруларды ерте анықтаудың тиімді әдістерін әзірлеу қажеттігін көрсетеді.

Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде де бірқатар проблемалар сақталуда. Атап айтқанда, білікті агроном мамандарының тапшылығы және фитопатологиялық диагностиканың баяулығы ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін төмендетеді. Осыған байланысты өсімдік ауруларын автоматты түрде анықтауға арналған цифрлық шешімдерді енгізу өзекті болып табылады. BioScan жобасы осы мәселені жасанды интеллект (AI) және асинхронды бағдарламалау технологиялары негізінде шешуге бағытталған заманауи платформа ретінде ұсынылады.

Дәстүрлі түрде өсімдік ауруларын анықтау агрономдардың визуалды бақылауына және зертханалық талдауларға негізделеді. Мұндай тәсілдер 3–5 күнге дейін уақытты қажет етеді және адам факторына тәуелді. Ал жасанды интеллектке негізделген диагностика әдістері кескіндерді өңдеу арқылы ауру белгілерін қысқа уақыт ішінде анықтауға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары ауыл шаруашылығында жасанды интеллект технологияларын қолдану қарқынды дамып келеді, әсіресе өсімдік ауруларын ерте кезеңде анықтау өнімділікті арттыру және шығындарды азайту тұрғысынан маңызды ғылыми бағыттардың бірі болып саналады.

Ғылыми зерттеулерде өсімдік ауруларын суреттер арқылы тану үшін терең оқыту (deep learning) әдістерінің тиімділігі көрсетілген. Нейрондық желілер жапырақтардағы зақымдану белгілерін, атап айтқанда дақтар, түсінің өзгеруі және қурау процестерін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай әдістер дрондардан, спутниктерден немесе смартфон камераларынан алынған бейнелермен жұмыс істеуге қолайлы болып табылады.

Бұл бағыттағы зерттеулерде бірқатар авторлар интеллектуалды диагностикалық платформалар мен мобильді қосымшаларды ұсынған. Мысалы, Ужинский А.В. еңбектерінде өсімдік ауруларын диагностикалауға арналған интеллектуалды жүйелердің дамуы сипатталған. Автордың мәліметтері бойынша, өсімдіктердің суреттері мен мәтіндік сипаттамаларын өңдейтін нейрондық желі модельдері 68-ге дейін ауру түрін ажырата алады, ал жіктеу дәлдігі 97%-ға жетеді. Сонымен қатар, мұндай жүйелер диагноз қоюмен қатар, агрономдармен верификацияланған емдеу бойынша ұсынымдар ұсыну мүмкіндігіне ие [2]. Бұл платформалар кәсіби мамандарға ғана емес, қарапайым фермерлер мен бағбандарға да қолжетімді.

Өсімдік жағдайын бақылау саласында қашықтан зондтау деректері (Sentinel спутниктері, дрондар) және вегетациялық индекстер (NDVI, SWVI) кеңінен қолданылады [3,4]. Машиналық оқыту мен жасанды интеллект әдістерін қолдану арқылы үлкен көлемдегі агробиологиялық деректерді өңдеп, аурулардың таралу заңдылықтарын анықтауға болады [5]. Бұл әдістер егістік алқаптарының зақымданған аумақтарын ерте анықтауға мүмкіндік береді. Ғылыми еңбектерде вегетациялық индекстер мәндерінің төмендеуі өсімдіктердің физиологиялық күйінің нашарлауымен тікелей байланысты екені көрсетілген. Алайда мұндай тәсілдер арнайы жабдықтар мен күрделі есептеулерді талап етеді, ал қарапайым пайдаланушылар үшін қолжетімділігі шектеулі болуы мүмкін.

Ақпараттық технологиялардың дамуы ауыл шаруашылығында деректерді жинау мен талдауды автоматтандыруға мүмкіндік берді. Машиналық оқыту мен жасанды интеллект әдістерін қолдану арқылы үлкен көлемдегі агробиологиялық деректерді өңдеп, аурулардың таралу заңдылықтарын анықтауға болады. Бұл дәлме-дәл егіншілік (precision agriculture) концепциясын жүзеге асырудың маңызды тетіктерінің бірі болып табылады.

Қазіргі зерттеулердің маңызды бағыттарының бірі – өсімдік ауруларын анықтауға арналған интеллектуалды жүйелерді пайдаланушыға ыңғайлы форматта ұсыну. Осы тұрғыда чат-боттар мен мобильді қосымшалар перспективалы құралдар ретінде қарастырылады. Чат-

бот технологиясы пайдаланушыдан алынған суреттерді немесе сипаттамаларды нейрондық желі модельдері арқылы өндеп, нәтижені мәтін түрінде ұсынуға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл кең ауқымды пайдаланушыларға жедел кеңес беру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Жалпы алғанда, әдеби деректерді талдау жасанды интеллект негізіндегі өсімдік ауруларын диагностикалау жүйелері жоғары дәлдікке қол жеткізу мүмкіндігін көрсететінін және ауыл шаруашылығында қолдануға перспективалы бағыт болып табылатынын дәлелдейді. Алайда көптеген зерттеулер жеке модельдерге немесе платформаларға бағытталған, ал интерактивті чат-бот форматында жүзеге асырылған жүйелер жеткілікті деңгейде зерттелмеген.

Осыған байланысты бұл жұмыстың мақсаты – ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің ауруларын анықтауға арналған чат-бот құру әдісін «BioScan» чат-боты мысалында сипаттау.

BioScan жүйесін әзірлеу мақсатында кешенді инженерлік-технологиялық жұмыс жүргізілді. Зерттеудің нысаны ретінде PlantVillage ашық деректер қорынан алынған, 38 фитопатологиялық класқа жіктелген 54 305 жоғары сапалы кескін пайдаланылды.

Есептеу ресурстарын оңтайландыру мақсатында MobileNet V2 нейрондық желісі таңдалды. Бұл модель «Inverted Residuals» механизмі арқылы кескіндердегі некротикалық және хлоротикалық дақтарды ажыратуға мүмкіндік береді (дәлдігі – 94,7%) [6].

Модельді оқыту PyTorch фреймворкінде NVIDIA Tesla T4 графикалық процессорының көмегімен жүзеге асырылды [7]. Жүйенің қолжетімділігін арттыру үшін дәстүрлі веб-интерфейстердің орнына асинхронды чат-бот архитектурасы таңдалды. Python тіліндегі Aiogram кітапханасы негізінде асинхронды Telegram-интерфейс құрылды [8]. Бұл шешім жүйелік сұраныстарды өңдеу уақытын (inference time) 0,12 секундқа дейін қысқартуға мүмкіндік берді. Күрделі математикалық модель пайдаланушы құрылғысында емес, бұлттық серверде орналастырылды, бұл жедел жадты (RAM) тұтыну деңгейін азайтуға мүмкіндік береді. Веб-сайттармен салыстырғанда чат-бот 2G/3G желілерінде тұрақты жұмыс істей алады. UX-дизайн тұрғысынан пайдаланушының жүйемен әрекеттесу жолы (user flow) веб-интерфейстегі 5–6 қадамнан чат-боттағы 2 қадамға (фото жіберу және жауап алу) дейін қысқартылды.

Модельдің сапасын бағалау үшін қателіктер матрицасы (confusion matrix) қолданылды. Бұл тәсіл жүйенің әр класс бойынша жіктеу нәтижелерін талдауға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында әзірленген @BioScan_bot Telegram-чат-боты жасанды интеллект технологияларын ауыл шаруашылығында қолдануға арналған бағдарламалық шешім болып табылады. MobileNet V2 нейрондық желісі негізінде өсімдік ауруларын автоматты түрде анықтау мүмкіндігі дәстүрлі диагностика тәсілдеріне балама құрал ретінде қарастырылуы мүмкін. Чат-бот форматының веб-платформалармен салыстырғандағы басты артықшылықтары – қолданудың қарапайымдылығы, төмен жылдамдықты интернет желілеріндегі (2G/3G) тұрақтылығы және есептеулердің бұлттық серверде орындалуы.

Ұсынылған сандық шешім болашақта фермерлерге фитосанитарлық шешімдерді жедел қабылдауға, пестицидтер шығынын азайтуға және өнім сапасын сақтауға бағытталған жүйелерді дамытуға негіз бола алады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. International Day of Plant Health: Protecting plants, protecting life [Электрондық ресурс] / Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
2. Ужинский А. В. Искусственный интеллект в науках о жизни // В лабораториях института. – 2024. – №1. – С. 22–25.
3. Цифровые технологии в лесном секторе : материалы IV Всерос. науч.-техн. конф. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2023. – 121 с.
4. Using the Loginom analytical platform to process long-term field experience data / K. Chernysheva [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 937. – P. 032089.
5. Mohanty, S. P. Using deep learning for image-based plant disease detection [Мәтін] / S. P. Mohanty, D. P. Hughes, M. Salathé // Frontiers in Plant Science. – 2016. – Vol. 7. – P. 1419.
6. Sandler, M. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks [Мәтін] / M. Sandler, A. Howard, M. Zhu [et al.] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2018. – P. 4510-4520.
7. Paszke, A. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library [Мәтін] / A. Paszke, S. Gross, F. Massa [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS). – 2019. – P. 8024-8035.
8. Aiogram Documentation [Электрондық ресурс]: Asynchronous framework for Telegram Bot API. – URL: <https://docs.aiogram.dev/>